

Editorial de CTK 2

El número 2 de *Con-Textos Kantianos* (*International Journal of Philosophy*) presenta varias novedades con respecto a los números 0 (Noviembre 2014) y 1 (Junio 2015). Por un lado, es la primera vez que se incorpora una sección monográfica, con el título de *Kant y las declinación de la armonía / Kant and the Meanings of Harmony*, cuyo editor invitado es el profesor de la Scuola Superiore di Sant'Anna, Alberto Pirni. Tenemos el placer de acoger en él artículos de Jeanine Grenberg, Jean-Christophe Merle, Ana M.^a Andaluz Romanillos, Oscar Meo, Gerardo Cunico y Gualtiero Lorini, entre otros colegas. En los próximos números tenemos previsto dedicar secciones monográficas a temas tales como *Kant en la Europa del Este* y *El cosmopolitismo kantiano*, a cargo de Vadim Chaly (IKBFU, Rusia) y Pablo Muchnik (Emory College, USA), respectivamente, como editores invitados. Por otra parte, se inaugura una nueva sección, la destinada a *Dossiers*, donde recogeremos textos que mantengan alguna discusión sobre cuestiones de interés para el estudio y actualización del pensamiento de Kant, dedicada en esta ocasión a *Kant y la Ilustración* y protagonizada por los colegas de la Univ. de Illinois, Sam Fleischacker, de la Univ. de Montréal, Claude Piché, y de la Univ. Memorial de Canadá, Joël Madore, Jay Foster y Sami Rajiva. El equipo editor se siente muy satisfecho con esta colaboración, que enriquece y amplía el alcance y proyección internacional de la revista.

Otra novedad es que la traducción del texto de Kant no lo es al español, sino al portugués, porque hemos advertido que sería interesante dar a conocer traducciones de textos kantianos en cualquiera de las seis lenguas admitidas por nuestra revista (español, inglés, francés, portugués, italiano, e incluso alemán, si se tratara de un original en latín), concediendo especial relevancia a las lenguas romances. Tampoco habíamos previsto publicar dos reseñas de un mismo libro, pero el interés concitado por alguno de los títulos reseñados así lo aconsejó. Ojalá esa situación se repita en ulteriores ocasiones. Los colaboradores de CTK nos van dictando todas estas novedades, que vienen a dinamizar nuestra estructura inicial. Siguen presentes las secciones dedicadas a *Entrevistas* —en esta ocasión realizada al prof. de la Univ. de Montréal, Claude Piché—; *Discusiones* —con motivo de un escrito de Anna Laura Macor, de la Universidad de Oxford, comentado y discutido por Lucía Bodas, de la Univ. Autónoma de Madrid—; *Documentos* —donde el

lector encontrará la traducción al español del primer artículo publicado por Howard Williams, de la Univ. de Aberystwyth— y *Crítica de Libros*, que pretende ofrecer una panorámica amplia de las novedades bibliográficas en el campo de los estudios kantianos, atendiendo a su variedad lingüística. Recordamos que el *Boletín de Noticias* se publicará únicamente en el primer número de cada año. Finalmente, hemos decidido abrir una sección compuesta por semblanzas vinculadas a obituarios, que inauguramos con la dedicada al profesor Massimo Barale, de la Univ. de Pisa, antiguo responsable de la revista *Studi Kantiani*, recientemente fallecido.

Nos planteamos ampliar las iniciativas de la revista con la publicación de una serie editorial inspirada en los *Sonderhefts* promovidos por algunas revistas prestigiosas, es decir, una colección de fascículos paralela a los números ordinarios semestrales, quizá con una periodicidad anual, en la que podrían tener cabida contenidos varios de investigación kantiana, manteniendo siempre la impronta internacional y multilingüe. Contendrían desde volúmenes colectivos al estilo de los *Companions* anglosajones, a tesis doctorales, escritas igualmente en cualquiera de los seis idiomas ya mencionados, seleccionadas mediante un concurso *ad hoc*, estudios monográficos en las modalidades de *senior* y *junior*, así como traducciones de Kant cuidadosamente introducidas y anotadas de textos cuya longitud desbordase la longitud que dedica a esta sección cada número ordinario.

Berlín, Noviembre de 2015
Roberto R. Aramayo
Editor Principal de *CTK*

